

MARKETING

ILMIY, AMALIY VA OMMABOP JURNAL

INNOVATSIYA
SAVDO
RAQAMLI
MARKETING
BIZNES
TADQIQOT
BRENDING

№4-SON

2025-YIL, APREL

9710 xalqaro daraja

No240874

ISSN: 3060-4621

OPEN ACCESS

2025-YIL
APREL
№ 4-SON

Marketing

ILMIY, AMALIY VA OMMABOP JURNAL

ELEKTRON NASHR. 30 APREL, 2025-YIL

JURNALNING MAQSADI

Tadbirkorlik-biznes faoliyatini tashkil etishning marketing asoslarini, yo'nalishlari, echimlari, vositalarini yaratish va rivojlantirish

ALOQA UCHUN MA'LUMOTLAR

TEL: (97) 783-84-64

VEB-SAYT

www.marketingjournal.uz

ELEKTRON POCHTA:

info@marketingjournal.uz

TELEGRAM BOT:

[@marketinjournalbot](https://t.me/marketinjournalbot)

TELEGRAM KANAL:

<https://t.me/tdiumarketingjournal>

MUASSIS

“Tadbirkor va ishbilarmon” MCHJ

JURNALNING ILMIYLIGI

Marketing jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining **2024-yil 04-oktabrdagi 332/5 sonli qarori** bilan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan

INDEKSATSIYA

BOSH MUHARRIR

Xakimov Ziyodulla Axmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent;

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Yusupov Muxamadamin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor;

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori;

Ergashxodjayeva Shaxnoza Djasurovna, i.f.d., prof., TDIU Marketing kafedrasini mudiri;

Soliyev Axmadjon Soliyevich, i.f.d., NaMTI Marketing kafedrasini professori;

Ikramov Murad Akramovich, i.f.d., TDIU Marketing kafedrasini professori;

Tursunov Boburjon Ortiqmirzayevich, i.f.d., prof., TDIU Iqtisodiy xavfsizlik kafedrasini mudiri, Xalqaro statistika instituti kengashi doimiy a'zosi;

Zarova Elena Viktorovna, i.f.d., G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti professori, Xalqaro statistika instituti kengashi doimiy a'zosi

Akramov Tohir Abdirahmonovich, i.f.d., TDIU Marketing kafedrasini professori;

Ostonaqulova Gulsaraxon Muhammadyoqub qizi, i.f.d., TDIU Marketing kafedrasini professori;

Samadov Asqarjon Mishomovich, i.f.n., TDIU Marketing kafedrasini professori;

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxo'ja qizi, i.f.n., dots., TDIU Kengash kotibi;

Sobirov Azizbek Avazbekovich, PhD., TDIU Marketing kafedrasini dotsenti;

Sadikov Shoxrux Shuxratovich, PhD, dots., TIU Departament boshlig'i;

Musyeva Shoirazolimovna, i.f.n., SamISI Marketing kafedrasini professori;

Kaxramonov Xurshidjon Shuxrat o'g'li, PhD., TDIU Marketing kafedrasini dotsenti;

Djurabayev Otobek Djurabayevich, i.f.d., TDIU Innovatsion menejment kafedrasini dotsenti;

Karimova Shirin Zoxid qizi, PhD, TDIU Axborot texnologiyalari kafedrasini katta o'qituvchisi;

Usmonov Bunyod Aktam o'g'li, PhD, TDIU Moliyaviy tahlil kafedrasini v.b.dotsenti;

Dehqonov Burxon Rustamovich, PhD., TDIU Ilmiy tadqiqot faoliyatini tashkil etish bo'limi bosh mutaxassisi;

Turobova Hulkar Rustamovna, PhD., BuxDU, Yashil iqtisodiyot va agrobiznes kafedrasini dotsenti;

Mullabayev Baxtiyarjon Bulturbaevich, DSc., Namangan muhandislik-qurilish instituti dotsenti;

Fayzullayev Javlonbek Sultonovich, DSc., TDIU, Yashil iqtisodiyot kafedrasini dotsenti;

Aliyev Yashnarjon Egamberdiyevich, DSc., TDIU, “Iqtisodiy va moliyaviy xavfsizlik” kafedrasini professori

Bobojonov Azizjon Babaxanovich, DSc, TDIU, “Raqamli iqtisodiyot” kafedrasini dotsenti

Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, DSc, prof., TDIU, “Savdo ishi” kafedrasini mudiri

Jumayev Olimjon Sadulloevich, DSc, Raqobat siyosati va iste'molchilar huquqlari tadqiqotlari markazi direktori

Eshov Mansur Po'latovich, i.f.d., prof., Alfraganus universiteti “Menejment va marketing” kafedrasini mudiri

Kucharov Abrorjon Sobirjanovich, TDIU biznes boshqaruvi va logistika kafedrasini professori

Nazarova Ra'no Rustamovna, TDIU “Yashil” iqtisodiyot kafedrasini mudiri, Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Elektron nashr 537 sahifa. E'lon qilishga 2025-yil 30-aprelda ruxsat etildi

MUNDARIJA

XORAZM VILOYATIDA INVESTITSIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI EKONOMETRIK BAHOLASH..... 9

Otajanov Umid Ablullayevich

SANOAT KORXONALARIDA ENERGIYA MANBALARIDAN SAMARALI FOYDALANISHNING ILMIY-NAZARIY JIHLTLARI.... 21

Nazarova Ra’no Rustamovna, Najmiddinov Yahyo Fazliddin o‘g‘li

TA’LIM XIZMATLARI BOZORIDA “IQTISODIYOT” YO‘NALISHLARINING SAMARADORLIGINI EKONOMETRIK BAHOLASH 32

Bayhonov Baxodir Tursunbayevich, Saydullayeva Saodat Abdumajitovna

XALQARO FRANSHIZALAR FAOLIYATI RIVOJLANISHINING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI..... 44

Xodjayev Anvar Rasulovich

RAQOBAT SHAROITIDA ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA MAHSULOT SIFATINI OSHIRISH YO‘LLARI..... 56

Saidov Mash’al Samadovich, Soliyev Rahmatjon

ТУРИСТСКИЙ РЫНОК УЗБЕКИСТАНА: ЦЕЛЕВОЙ ПОРТРЕТ КИТАЙСКОГО ТУРИСТА 63

Голышева Е.В. , Мурадова Л.Т.

MINTAQADA MEHNAT RESURSLARI DINAMIKASINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISHNING XORIJIY TAJRIBALARI..... 78

Kurbanov Feruz Pirnazarovich

O‘ZBEKISTONDA ICHKI TURIZM FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA TRANSPORT INFRATUZILMASINI TASHKIL ETISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH..... 87

Turoпов Maqsudjon Asatillo o‘g‘li

KADRLAR TANLOVINING AUTSORSING TIZIMIGA ASOSLANGAN YANGI BOSQICHINI AMALIYOTGA JORIY ETISH ISTIQBOLLARI 97

Isroilov Islomiddin Kamoliddin o‘g‘li

O‘ZBEKISTONDA TURISTIK OQIM MAVSUMIYLIGI BARQARORLIGINI BOSHQARISHNING ASOSIY XUSUSIYATLARI..... 104

Fayazov Muxiddin Sobirovich

KO'SHMAS MULKNI BOSHQARISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	113
Mirdjalilova Dildora Shuxratovna	
QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINI BOSHQARISHNING XORIJ TAJRIBALARI.....	127
Raximov Ilyos Ikramovich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM TARMOQLARINI SINERGETIK RIVOJLANTIRISH ASOSIDA BOSHQARUV MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	137
Saidova Dilfuza Abdufattohovna	
ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	147
Tohirxo'jayeva Dilafro'z Toir qizi, Saidov Mash'al Samadovich	
ELEKTRON TIJORATDA QADOQLASH VA YETKAZIB BERISH TIZIMINI SAMARALI TASHKIL ETISH YO'LLARI	157
Ismoilova Gulnora Fayzullaevna, Xusnora Pardaboyeva	
TADBIRKORLIK MUHITINI YAXSHILASH ORQALI AHOLI UCHUN YANGI DAROMAD IMKONIYATLARINI YARATISH.....	164
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich, Nutfullayev Shohrux Mexli o'g'li	
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ.....	171
Икрамов Мурат Акрамович, Буриев Хаким Тошимович, Файзуллаев Шухрат Шерали Угли	
O'ZBEKISTONDA SOLIQ ISLOHOTLARINING BIZNESGA TA'SIRI	178
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich, Kaxramanova Sevda Shamsiddin qizi	
OZIQ-OVQAT SANOATINING RIVOJLANISHIGA OMILLAR TA'SIRINI BAHOLASH.....	184
Tursunova Dilnavoz Davron qizi	
O'ZBEKISTONDA CHIQINDILARNI QAYTA ISHLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	193
Xotamov Ibodullo Sadulloyevich	
SUN'IY INTELLEKTNI ELEKTRON TIJORATDAGI O'RNI.....	204
Shaislamova Muazzamxon Raximxodjaevna, Shayzoqova Munisa Meliqo'zi qizi	

TO‘QIMACHILIK KORXONALARIDA KIMYO TOLALARI ISHLAB CHIQRISH ASOSIDA YUQORI QO‘SHILGAN QIYMAT YARATISH ISTIQBOLLARI	210
Raximov Furqat Jalalovich	
UMUMIY OVQATLANISH XIZMATLARINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARINI VAHOLASH	224
Rahimov Abdihakim Muhammadiyevich	
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА РАЗВИТИЕ КАНАЛОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ООО “SAMARKAND-APPAREL”)	232
Мусаева Шоира Азимовна	
SANOATDA ISHLAB CHIQRISHGA YO‘NALTIRILGAN INVESTITSIYALARINING IQTISODIY MOHIYATI VA ILMIY- METODOLOGIK ASOSLARI.....	242
Qorabayev Shuhratjon Axmadjonovich	
QORAMOLCHILIKNI RIVOJLANTIRISHDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN TARKIBIY-MIQDORIY O‘ZGARISHLAR TAHLILI	250
Otaxonova Odinoxon Inomovna	
SANOAT TOVARLARI IMPORTI O‘RNINI BOSISH SIYOSATI — IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING MUHIM OMILI SIFATIDA	260
Muratova Shohista Nimatullayevna	
MINTAQAVIY OZIYQ-OVQAT BOZORINING SHAKLLANISHINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	270
Mirtoyev Axrorbek Abdulpattoyevich	
MINTAQALAR IJTIMOIIY-IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI NOMUTANOSIBLIK LARNI ILMIY TAHLIL QILISHGA NAZARIY YONDASHUVLAR.....	278
Ismoilov Alisher Jobir o‘g‘li	
AHOLIGA YUK TASHISH XIZMATINI KO‘RSATISH STRATEGIYASI.....	285
Ergasheva Muxabbat Abdusamatovna, Nuritdinov Jaloliddin Djamolovich	
SANOAT KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH ASOSIDA ITQISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH	293
Donayeva Feruza Burxon qizi	

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA ISHSIZLIK DARAJASINING STATISTIK TAHLILI	302
Chintemirova Diyora Shuxrat qizi, Akbarova Barno Shuxratovna	
MINTAQADA TABIIY RESURLARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY-EKOLOGIK RIVOJLANISHGA TA’SIRINI BAHOLASH	308
Sapaev Maxsudbek Karimovich	
SOLIQ TO‘LOVCHILAR FAOLIYATINI SEGMENTLASH ASOSIDA SOLIQ XAVFLARINI ANIQLASH VA BAHOLASHNING AMALIY YONDASHUVLARI	315
Elbaeva Muqaddas Rashidovna	
BANK AKTIVLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING ZAMONAVIY USULLARI.....	321
Absamatov Anvar Ergashevich	
LOGISTIKADA OMBORXONA XO‘JALIGI FAOLIYATINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	329
Boymatov O‘tkirbek Tilovmurod o‘g‘li	
MAHALLALAR UCHUN UZOQ MUDDATLI RAQAMLI TRANSFORMATSIYA STRATEGIYASI: ZAMONAVIY TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR	336
Kurbonbekova Mohichehra Turabjanovna, Ostonoqulova Gulsaraxon Muhammadyoqub qizi, Eshpulatova Muazzam Barnoyevna, Muzaffarova Dilbar Mamalatif qizi	
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TIJORAT BANKLARINING QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORIDA EMISSION FAOLIYATI TAHLILI	352
Mutalova Malika Saydullayevna	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING BARQAROR RIVOJLANISHINI BAHOLASHGA YONDASHUVLAR.....	359
Norboyev Sarvar Azodovich	
MAISHIY KIMYO TOVARLARI B2B BOZORIDA SUN’IY INTELLEKT YORDAMIDA TAQSIMOT KANALLARINI SAMARALI TASHKIL ETISH	365
Ro‘ziyeva Farzona Komiljon qizi	
O‘ZBEKISTONDA KICHIK KORXONA VA MIKROFIRMALARNING RIVOJLANGANLIK DARAJASINI STATISTIK BAHOLASH	375
Sharipov Ixtiyor Baxtiyorovich	

GLOBAL RAQOBAT SHAROITIDA UMUMIY OVQATLANISH KORXONALARI RIVOJLANISHINING ILMIY-NAZARIY JIHALARI	384
Tashnazarov Sur’atjon Abdullayevich	
INTEGRATING UZBEKISTAN STATE BUDGET STRATEGIES WITH FINANCIAL LITERACY FOR ECONOMIC PROSPERITY	389
Tursunqulov Ravshan Abdulxay o‘g‘li, Saydaqulov Ravshan Aliboyevich	
O‘ZBEKISTONDA MICE TURIZMI UCHUN KADRLAR TAYYORLASH VA SERVIS SIFATI MUAMMOLARI	398
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
O‘ZBEKISTONDA IQTISODIY BARQARORLIKKA ERISHISHDA ISTIQBOLLI DRAYVER SOHALARNING O‘RNI.....	405
Xolbozorov Muzraf Yusup o‘g‘li	
OZIQ-OVQAT BOZORI KONYUNKTURASINI BAHOLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	417
Abduraxmonov Adxamjon Sultonboyevich	
KORXONADA INQIROZGA QARSHI BOSHQARISH STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO‘NALISHLARI	426
Dadaboyev Tulqinjon Yusupjonovich, Kamolov Faxriddin Xusniddin o‘g‘li	
HUDUDLAR IQTISODIY XAVFSIZLIGINI BAHOLASHNING XALQARO AMALIYOTI VA O‘ZBEKISTONDAGI HOLATI.....	435
Madraximov Umirbek Muxammadovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH VA BOSHQARUV MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	443
Mullabayev Baxtiyarjon Bulturbayevich, Fayzullayev Ulug‘bek Tursunbayevich	
SANOAT KORXONALARIDA SAMARALI KORPORATIV BOSHQARUV ASOSIDA RAQOBAT USTUNLIGINI SHAKLLANTIRISH YO‘LLARI	451
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna	
ZAMONAVIY ELEKTROTEXNIKA SANOATINING GLOBAL MIQYOSDAGI RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	461
Sultonova Xilola Jamolutdinovna	
MODALAR BIZNESIDA “YASHIL BREND” MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	468
Ziyayeva Shaxlo Shoakbar qizi	

MINTAQADA TURIZM SOHASINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA IJTIMOY MEDIA MARKETINGIDAN FOYDALANISH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA)	476
Bekjanov Dilmurad Yuldashovich, Samandarova Mohinur Qadamboy qizi	
REKLAMADA ISHONTIRISH VA KREATIV XABAR STRATEGIYASI.....	488
Safarov Alisher Yunusaliyevich	
O‘ZBEKISTONDA HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISH: MARKAZ VA CHEKKA HUDUDLAR O‘RTASIDAGI FARQLAR.....	500
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Hoshimov Islomxon Ilyorjon o‘g‘li	
KORXONALAR AYLANMA MABLAG‘LARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO‘LLARI	514
Burxanov Aktam Usmanovich	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA AHOLI DAROMADLARINI DIVERSIFIKATSIYALASH OMILLARI.....	522
Qurbanov Ulug‘bek Erkinovich, Baxtiyorov Barxayotjon Azizjon o‘g‘li	
SANOAT KORXONALARIDA KAPITAL MABLAG‘LARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI	530
Muxtarov Maxmudjon Marifovich	

TADBIRKORLIK MUHITINI YAXSHILASH ORQALI AHOLI UCHUN YANGI DAROMAD IMKONIYATLARINI YARATISH

Normurodov Xusan Eshmaxmatovich

Mirzo Ulugʻbek nomidagi Oʻzbekiston milliy universiteti katta oʻqituvchisi

Nutfullayev Shohrux Mexli oʻgʻli

Mirzo Ulugʻbek nomidagi Oʻzbekiston milliy universiteti talabasi

Annotatsiya

Ushbu maqolada tadbirkorlik muhitini yaxshilash, aholi daromadlarini oshirishning zamonaviy yoʻllari, kambagʻallikni qisqartirish, tadbirkorlikni rivojlantirish va kambagʻallikni qisqartirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar, aholi daromadlarini oshirishning yangi imkoniyatlari, kambagʻallikni qisqartirish omillari, mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlarning natijalari, shuningdek tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan huquqiy masalalar ilmiy jihatdan bayon etilgan.

Kalit soʻzlar: kichik biznes, raqamli texnologiyalar, xususiy tadbirkorlik, kambagʻallikni qisqartirish, innovatsiya, ijtimoiy-iqtisodiy imkoniyatlar, aholi daromadlarini oshirish.

Аннотация

В данной статье научно изложены современные подходы к улучшению предпринимательской среды, увеличению доходов населения, снижению уровня бедности, а также результаты реформ, проводимых в Узбекистане. Рассмотрены научные исследования, направленные на развитие предпринимательства и сокращение бедности, новые возможности увеличения доходов населения, факторы, влияющие на снижение бедности, а также правовые аспекты, способствующие развитию частного бизнеса.

Ключевые слова: малый бизнес, цифровые технологии, частное предпринимательство, сокращение бедности, инновации, социально-экономические возможности, повышение доходов населения.

Abstract

This article provides a scientific overview of modern approaches to improving the entrepreneurial environment, increasing household incomes, reducing poverty, and the outcomes of ongoing reforms in Uzbekistan. It explores research focused on entrepreneurship development and poverty reduction, highlights new opportunities to boost income levels, identifies key poverty-reducing factors, and examines legal aspects that support the growth of private business.

Keywords: small business, digital technologies, private entrepreneurship, poverty reduction, innovation, socio-economic opportunities, income growth.

KIRISH

Oʻzbekiston Respublikasida tadbirkorlik muhitini yaxshilash, kambagʻallikni qisqartirish hamda aholining daromadlarini oshirish boʻyicha keng koʻlamli islohotlar amalga oshirildi. Bu jarayon mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti yoʻlida muhim bosqichlardan biri boʻldi. Prezident Sh.M. Mirziyoyev rahbarligida qabul qilingan meʼyoriy-huquqiy hujjatlar orqali xususiy mulkni himoya qilish, tadbirkorlik

tashabbuslarini ragʻbatlantirish va moliyaviy resurslardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar tizimi shakllantirildi. Jumladan, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 13-avgust PF-5780-son “Xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlarini kuchaytirish, tadbirkorlik tashabbuslarini qoʻllab-quvvatlash borasidagi ishlarni tashkil qilish tizimini tubdan takomillashtirish boʻyicha qoʻshimcha chora-tadbirlar, shuningdek, tadbirkorlik subyektlarining moliyaviy resurslar va ishlab chiqarish infratuzilmasidan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish toʻgʻrisida”¹gi Farmoni asosida sohani tartibga solishga xizmat qiluvchi aniq mexanizmlar amaliyotga tatbiq etildi.

Mazkur Farmonlar ijrosi hududlar kesimida bosqichma-bosqich yoʻlga qoʻyilib, tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishga xizmat qiluvchi yangi imkoniyatlar yaratildi. Natijada, kichik va oʻrta biznes subyektlari soni ortdi, hududiy bandlik darajasi oshdi hamda aholi daromadlarini koʻpaytirishga qaratilgan iqtisodiy faoliyat faollashtirildi.

Umuman olganda, tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan tizimli yondashuvlar orqali mamlakat iqtisodiyotida muhim natijalarga erishildi. Tadbirkorlik faoliyatining qoʻllab-quvvatlanishi aholi daromadlarini oshirish, bandlikni kengaytirish va ijtimoiy barqarorlikni taʼminlash yoʻlida muhim omil sifatida shakllandi [1].

ADABIYOTLAR SHARHI

Tadbirkorlik muhitini yaxshilash orqali mamlakatda kambagʻallikni qisqartirish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar asosida aholi daromadlarini oshirish boʻyicha xorijlik olimlar bir qator ilmiy tadqiqot ishlarini olib borgan, ularning ilmiy tadqiqotlarida asosan tadbirkorlik muhitini yaxshilash va kambagʻallikni qisqartirish borasida bank siyosatini kengroq olib borish masalasiga eʼtibor qaratilgan. Jumladan, xorijlik olimlardan Dj. Lorens, I. Lipsits, V. Bernes, K. Makkonel, T. Gustafson, A. Mertens, V. Milovidov, P. Samuelson, A. Xavranek, M. Fridman, Ye. Cherkasov, S. Bryu, A. Blank, L. Gitman va boshqalarni misol qilib aytishimiz mumkin [3].

Xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish asosida aholi daromadlarini oshirish masalalari xorijlik iqtisodchi olimlardan Ye.L. Kantor, S.V. Veronin, S. Deting, L. Xarchenko, I. Rostova, V.A. Barinov [4] hamda I.V. Sergeyevlar [5] tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda oʻz aksini topgan.

Oʻzbekistonlik olimlardan O.K. Iminov, B.A. Xodjayev, A.A. Isadjanovlarning ilmiy izlanishlarida ayrim jihatlar oʻz ifodasini topgan [6]. Tadbirkorlik muhitini yaxshilash orqali mamlakatda kambagʻallikni qisqartirish hamda aholi daromadlarini oshirishning nazariy jihatlarini mamlakatimiz olimlaridan A. Vahobov, R. Xasanov, A. Oʻlmasovlarning ilmiy ishlarida keng yoritilgan [7].

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “Xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlarini kuchaytirish, tadbirkorlik tashabbuslarini qoʻllab-quvvatlash borasidagi ishlarni tashkil qilish tizimini tubdan takomillashtirish boʻyicha qoʻshimcha chora-tadbirlar, shuningdek, tadbirkorlik subyektlarining moliyaviy resurslar va ishlab chiqarish infratuzilmasidan foydalanish imkoniyatlarini

¹ <https://lex.uz/docs/-4473481>

kengaytirish to'g'risida"gi Farmoni aynan soha rivojiga quyilgan muhim poydevor bo'la oldi, desak mubolag'a bo'lmaydi [8].

Yuqorida keltirib o'tilgan xorijiy olimlar va mahalliy iqtisodchi olimlarning ilmiy-tadqiqot ishlarida asosan tadbirkorlik muhitini yaxshilash va kambag'allikni qisqartirish hamda aholi daromadlarini oshirishga qaratilgan masalalar o'rganilgan.

Biroq tadbirkorlik muhitini yaxshilash, kambag'allikni qisqartirish va aholi daromadlarini oshirishning iqtisodiy-ijtimoiy imkoniyatlarini yanada kengaytirish hamda innovatsion va raqamli texnologiyalar asosida rivojlantirishga qaratilgan aniq yechimlar yetarlicha o'rganilmagan. Shuning uchun ham tadbirkorlik muhitini yaxshilash, kambag'allikni qisqartirish va aholi daromadlarini oshirishning iqtisodiy-ijtimoiy imkoniyatlarini zamonaviy yo'llar orqali kengaytirishga qaratilgan takliflar va tavsiyalar ishlab chiqishga ehtiyoj mavjud.

METODOLOGIYA

Tadqiqot uchun ma'lumotlar rasmiy statistika hisobotlari, milliy va xalqaro tadbirkorlikni baholash hisobotlari, shuningdek, tadbirkorlar bilan o'tkazilgan so'rovnomalar orqali yig'ildi. Olingan ma'lumotlar kontent tahlili va qiyosiy tahlil usullari yordamida tahlil qilinib, mavjud tendensiyalar va muammolar aniqlanib, ularning yechimlariga ilmiy asoslangan xulosalar chiqarildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kambag'allikni kamaytirish — bu aholida tadbirkorlik ruhini uyg'otish, insonning ichki kuch-quvvati va salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish, yangi ish o'rinlari yaratish bo'yicha kompleks iqtisodiy va ijtimoiy siyosatni amalga oshirish, demakdir [2].

Tadbirkorlik muhitining institutsional islohoti iqtisodiyotni liberallashtirish, tartibga solish mexanizmlarini soddalashtirish hamda huquqiy institutlar faoliyatining shaffofligini ta'minlash orqali tadbirkorlik subyektlari uchun qulay makroiqtisodiy muhit shakllantirmoqda. Bu esa, o'z navbatida, fuqarolarning o'zini o'zi band qilish darajasini oshirishga va rasmiy iqtisodiyotga integratsiyalashuvini kuchaytirishga xizmat qilmoqda.

Daromad manbalarining diversifikatsiyasi esa tadbirkorlik faoliyatining sektorlar bo'yicha kengayishi (xususan, xizmat ko'rsatish, qishloq xo'jaligi va sanoat yo'nalishlarida) aholi uchun an'anaviy mehnat resurslariga tayanmagan, barqaror va innovatsion daromad manbalarini shakllantirish imkonini berdi. Bu holat hududiy daromad tengsizligini qisqartirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

Bandlik ko'rsatkichlarining ijobiy dinamikasi tadbirkorlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan davlat dasturlari natijasida kichik va o'rta biznes subyektlarining soni ortishi bilan bog'liq bo'lib, bu esa ishsizlik darajasining sezilarli pasayishiga olib keldi. Shuningdek, rasmiy bandlikka o'tish darajasi ortdi, bu esa aholi real daromadlarining oshishiga bevosita ta'sir ko'rsatdi.

Yuqoridagi samaralardan kelib chiqib, ijtimoiy-iqtisodiy inklyuziyaning kuchayishi kuzatildi: aholining ijtimoiy jihatdan himoyasiz qatlamlari — xotin-qizlar, yoshlar, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun tadbirkorlik orqali daromad topish

imkoniyatlari kengaytirildi. Shu bilan birga, inklyuziv moliyalashtirish tizimining rivojlanishi (mikromoliyalashtirish, grantlar, subsidiyalar) mazkur guruhlarining iqtisodiy faolligini oshirishga xizmat qildi (1-rasm).

1-rasm. Aholining umumiy daromadlari tarkibi¹

Aholining umumiy daromadlari hajmining sezilarli darajada o'sishi, asosan, umumiy daromadlar tarkibida 66,0 % ulushga ega bo'lgan mehnat faoliyatidan olingan daromadlar (yollanma ishchilarning daromadlari va mustaqil ravishda band bo'lishdan olingan daromadlar) hamda 25,3 % ni tashkil etuvchi transferlardan olingan daromadlarning sezilarli o'zgarishi hisobiga yuzaga kelgan.

Tahlil natijalaridan kelib chiqib, O'zbekiston Respublikasida kambag'allik darajasini qisqartirish borasida quyidagi zamonaviy yo'llarni amaliyotga keng tatbiq etish innovatsion yechimlar sifatida e'tirof etiladi (2-rasm).

2-rasm. Kambag'allikni qisqartirish omillar²

¹ Muallif ishlanmasi

² https://www.researchgate.net/publication/378529826_Tadbirkorlik_muhitini_yaxshilash_orqali_kambag'allikni_qisqartirish_va_aholi_daromadlarini_oshirishning_iqtisodiy-ijtimoiy_ahamiyati asosida muallif tomonidan ishlab chiqildi.

Bundan ko‘rinadiki, 2-rasmda mamlakatimizdagi kambag‘allik darajasini qisqartirishga qaratilgan 8 ta zamonaviy yo‘l ko‘rsatib o‘tilgan bo‘lib, bugungi kunda amaliyotda ularni keng joriy etish kambag‘allik darajasini qisqartirishga va aholi daromadlarining yuqori sur‘atlarda o‘shirishini ta‘minlashga xizmat qilmoqda.

Qolaversa, mamlakatimizdagi aholi daromadlarini oshirishning yangi imkoniyatlari sifatida ishlab chiqilgan va quyidagi 3-rasmda keltirib o‘tilgan yangi imkoniyatlar innovatsion yondashuvlar hisoblanadi (3-rasm).

3-rasm. Aholi daromadlarini oshirishning yangi imkoniyatlari¹

Bundan ko‘rinadiki, mamlakatimizdagi aholi daromadlarini oshirishning yangi imkoniyatlari sifatida 3-rasmda keltirib o‘tilgan imkoniyatlar aholi daromadlarini oshirishning innovatsion yondashuvlari bo‘lib, ushbu yondashuvlar o‘z ichiga 6 ta yo‘nalishni qamrab olgan. Ushbu yo‘nalishlarni amaliyotga keng tatbiq etish mamlakatimizdagi aholi daromadlarini oshirishga xizmat qiladi. Chunki amaliyotda 3-

¹https://www.researchgate.net/publication/378529826_Tadbirkorlik_muhitini_yaxshilash_orqali_kambag'allikni_qisqartirish_va_aholi_daromadlarini_oshirishning_iqtisodiy-ijtimoiy_ahamiyati asosida muallif tomonidan ishlab chiqildi.

rasmda ko‘rsatib o‘tilgan yo‘nalishlar hali keng tarqalmagan. Shuning uchun ham ular yangi innovatsion yechimlar bo‘la oladi.

Tadbirkorlik muhitini yaxshilash orqali kambag‘allikni qisqartirish va aholi daromadlarini oshirishning iqtisodiy-ijtimoiy ahamiyati hal qilinishi lozim bo‘lgan dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot xulosasiga ko‘ra, mamlakatimizda tadbirkorlik muhitini yaxshilash, kambag‘allikni qisqartirish va aholi daromadlarini oshirishning iqtisodiy-ijtimoiy imkoniyatlarini rivojlantirishda quyidagi asosiy tamoyillarga asoslanishi kerak, jumladan:

- Kambag‘al aholi qatlamining monitoringini yuritish va har bir oila kesimida tadbirkorlikni tashkil etish;
- Kambag‘al aholi daromadlarini oshirishga qaratilgan imtiyozlarni joriy etish;
- Tejamkorlik dasturini yaratish va amal qilgan oilalarga imtiyozlar berish hamda onlayn xizmatlar bozorini rivojlantirish.

Yuqorida keltirilgan tavsiyalarni amaliyotga keng joriy etish natijasida, tadbirkorlik muhitini yaxshilash, kambag‘allikni qisqartirish va aholi daromadlarini oshirishning iqtisodiy-ijtimoiy imkoniyatlarini rivojlantirishning zamonaviy yo‘llari hamda yangi innovatsion-iqtisodiy imkoniyatlari yuzaga keladi.

Shuningdek, muhtaram Prezidentimiz tomonidan olib borilgan sa’y-harakatlar natijasida, aholining kam ta’minlangan qismiga tadbirkorlik faoliyatini olib borish uchun bo‘sh yer hududlari taqdim etildi. Bu esa aholi daromadlarini oshirish uchun yana bir muhim yechim bo‘ldi.

Bu kabi islohotlar nafaqat iqtisodiy o‘sish sur‘atlarini jadallashtirishga, balki aholining farovonligini oshirish, daromad manbalarini diversifikatsiya qilish hamda ijtimoiy-iqtisodiy tengsizliklarni kamaytirishga xizmat qilmoqda. Raqobatbardosh biznes muhitini shakllantirish, moliyaviy resurslarga erkin kirish imkoniyatlarini kengaytirish esa tadbirkorlik subyektlarining faolligini oshiradi, natijada yangi ish o‘rinlarining yaratilishiga va aholi bandligining barqaror o‘sishiga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 13-avgust PF-5780-son “Xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlarini kuchaytirish, tadbirkorlik tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlash borasidagi ishlarni tashkil qilish tizimini tubdan takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar, shuningdek, tadbirkorlik subyektlarining moliyaviy resurslar va ishlab chiqarish infratuzilmasidan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish to‘g‘risida” Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-4473481>

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-yanvardagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi. “Xalq so‘zi” gazetasi, 2020-yil 25-yanvar, № 19.

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga Murojaatnomasini keng jamoatchilik o‘rtasida targ‘ib etishga bag‘ ishlangan ilmiy-ommabop qo‘llanma. – Toshkent-2018-yil.

4. В.А. Баринов, В.Л. Харченко “Стратегический менеджмент”, Учебник. – М.: ИНФРА — М, 2006– 90 стр.

5. И.В.Сергеев “Экономика организаций”, Учебник. – М.: Проспект, 2006. – 481 стр.

6. Б.А.Ходжаев “Методологические аспекты обоснования экспортного потенциала как фактора эффективности внешнеэкономической деятельности” // Халқаро муносабатлар. – Т., 2002. – №3. – стр. 33-39.

7. А.А.Исаджанов “Развитие внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в условиях перехода на рыночные отношения”: Дис. д-ра экон. наук / АН РУ институт экономики. – Ташкент, 2001. – 323 с.

8. А.О‘lmasov “Oila iqtisodi”, –Т.: “Mehnat”, 1998. В -48.

9. A.Vahobov “Bozor munosabatlariga o‘tish bosqichidagi ko‘p ukladli iqtisodiyot va uning takroran hosil bo‘lishi”, –Т.: Sharq, 2003. — 285 b.

10. R.Xasanov “Bozor daromadlari: mohiyati, tarkibiy tuzilishi va tabaqalanishi”, –Т.: Akademiya, 2004. -187 b.

Marketing

ilmiy, amaliy va ommabop jurnali

Muharrir:

Ingliz tili muharriri:

Rus tili muharriri:

Musahhah:

Sahifalovchi va dizaynerlar:

Xakimov Ziyodulla Axmadovich

Tursunov Boburjon Ortiqmirzayevich

Kaxramonov Xurshidjon Shuxrat o'g'li

Karimova Shirin Zoxid qizi

Sadikov Shoxrux Shuxratovich

Abidjonov Nodirbek Odijon o'g'li

2025-yil, aprel, 4-son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Marketing" ilmiy, amaliy va ommabop jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar mas'ul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelavermasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga murojaat qilish mumkin. Ilmiy maqola, ommabop maqola, reklama, hikoya va boshqa ilmiy-ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Elektron pochta:

info@marketingjournal.uz

Bot:

[@marketinjournalbot](https://t.me/@marketinjournalbot)

Tel.:

+998977838464, +998939266610

Jurnalning rasmiy sayti: <https://marketingjournal.uz>

Marketing jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi **Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2024-yil 04-oktabrdagi 332/5 sonli qarori** bilan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan

"Marketing" ilmiy, amaliy va ommabop jurnali 2024-yil 15-martdan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan **C-5669517** reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan. **Litsenziya raqami: №240874**

"Marketing" ilmiy, amaliy va ommabop jurnalining xalqaro darajasi: **9710**. ГOCT 7.56-2002 " Seriyali nashrlarning xalqaro standart raqamlanishi" davlatlataro standartlari talablari. **Berilgan ISSN tartib raqami: 3060-4621**